

IMPACT DES BANQUES ISLAMIQUES SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE AU MAROC

THE IMPACT OF ISLAMIC BANKS ON ECONOMIC GROWTH IN MOROCCO

EL HIRI ABDERRAZAK

Enseignant chercheur, FSJES-Fès

Université Mohamed Ben Abdellah, Fès

Laboratoire de Coordination des Etudes et des Recherches en Analyse

Et Prévisions Economiques (CERAPE)

elhiriabderrazak@gmail.com

NIJIYIN MOUNIA

Doctorante à la FSJES - Fès

Université Sidi Mohammed Ben Abdellah Fès, Maroc

Laboratoire de Coordination des Etudes et des Recherches en Analyse

Et Prévisions Economiques (CERAPE)

nijiyinmounia26@gmail.com

Digital Object Identifier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3683132>

Résumé :

La finance islamique connaît un développement remarquable depuis plus de 30 ans au détriment de la finance classique et ce, grâce à sa résistance à la crise financière qui dure depuis 2008 au niveau mondial. Les chocs pétroliers ont été des accélérateurs efficaces en raison de la nécessité, pour les pays pétroliers, de placer les excédents qui en ont résulté. Ce genre de banques est née, symboliquement, en 1975 avec l'avènement de la première banque islamique commerciale à Dubaï et l'origine de son succès revient, essentiellement, à ses fondements religieux et à ses règlements moraux.

En effet, les banques islamiques se basent sur des opérations bancaires qui s'accordent avec le droit musulman (la charia) qui interdit toutes formes d'« usure » ou « intérêt » (ribâ) qui est un élément important dans les prêts bancaires conventionnels. Ces banques classiques ont l'habitude de gagner de l'argent sur la base de la différence entre le taux d'intérêt moins élevé versé sur les dépôts et le taux d'intérêt plus élevé pratiqué pour les clients. Cependant, le principe des banques islamiques est l'interdiction du versement des intérêts et, en étant compatibles avec la charia, n'accordent pas de prêts ; mais elles ont recours à d'autres opérations telles que : vente, crédit-bail/location-vente, et elles sont basées sur le principe du partenariat. Au Maroc, la banque centrale marocaine a choisi de diversifier son offre bancaire et d'adopter ce type de banque « islamique ». Elle a décidé de le baptiser ce segment bancaire sous le nom de «banques participatives» en souhaitant qu'elles représentent un enrichissement de l'économie par l'augmentation du taux de bancarisation des citoyens et de la croissance de l'économie marocaine.

Le présent article s'intéresse à l'évolution des banques islamiques et à leur impact sur la croissance de l'économie marocaine.

Mots clés : Banques participatives, banques conventionnelles, finance, croissance, concurrence.

Abstract

Islamic finance has witnessed an outstanding development for more than 30 years, at the expense of conventional finance thanks to its resistance to the world financial crisis which started in 2008. Oil chocks are considered efficient accelerators since Oil-producing countries, because of their needs, have put their investments in the resulting surpluses. This type of banking was born, symbolically, in 1975 with the advent of the first commercial Islamic Bank in Dubai, and the origin of its success comes essentially from its religious foundations and moral regulations.

Indeed, Islamic banks are based on banking operations adopting Islamic law (Sharia) famous for its prohibition of “usury” or “interest” (riba) that constitutes an important part of conventional bank loans. These classical banks usually gain money based on the difference between the lower interest rates paid on deposits and the higher interest rates charged on customers. However, the principle of Islamic banks is to prohibit the payment of interests and, being Sharia-compliant, do not accord any form of loans, but rather make use of other banking operations such as sales, leasing / hire purchase, and they are based primarily on the principle of partnership. In Morocco, the Moroccan Central Bank has chosen to diversify its banking offers and adopted this type of “islamic” bank. It decided to baptize this segment under the name of "participative banks" hoping that they will represent an enrichment to economy by increasing in citizens' banking rate and to the growth of the Moroccan economy. This article focuses on the evolution of Islamic banks and their impact on the growth of Moroccan economy.

Keywords: participative banks, Islamic bank, conventional banks, finance, growth, competition.

Introduction

La finance islamique est l'un des champs d'applications majeurs de l'économie islamique. Plusieurs instruments financiers que propose la finance islamique sont relativement proches des dispositifs conventionnels appartenant aux banques classiques. Il existe toutefois des différences liées au caractère religieux de la finance islamique.

La finance islamique est apparue comme un nouveau mode de financement qui va permettre à l'individu et à la société de se développer en respectant les principes de base de l'islam, en particulier l'interdiction de l'intérêt et le partage des pertes et des profits entre la banque et l'entrepreneur.

Elle tend à instituer une relation équitable entre les droits de l'individu et ceux de la société en établissant l'harmonie, par l'élimination des intérêts contradictoires. L'élimination de l'intérêt se base sur les valeurs de justice, de rendement, de stabilité et de croissance.

Le Maroc a mis en place les premiers produits financiers alternatifs en 2007, mais à petite échelle, accusant alors un retard certain relativement à la majorité des pays de la région MENA. Mais depuis, l'Etat marocain a mis en œuvre le cadre législatif nécessaire qui permettra la création de banques participatives, comme le prévoit la nouvelle loi bancaire.

Les banques islamiques peuvent contribuer à créer une dynamique financière dans le secteur bancaire marocaine. Elles permettront au Maroc de bénéficier d'un marché prometteur étant donné que le montant des fonds en circulation dans la finance islamique mondiale est évalué à plus de 1000 milliards de dollars en 2011.

Les banques islamiques vont contribuer aussi à élargir la part de l'argent destiné à l'investissement productif et créateur d'emplois, dans une économie réelle, loin de la sphère spéculative.

Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse aux banques islamiques : gouvernement, investisseurs, chercheurs, épargnants. Ces derniers ont de grandes attentes de la finance

islamique (7 marocains sur 10 se disent favorables aux produits financiers conformes aux préceptes de l'islam)¹

Pour garantir le succès de cette jeune industrie et pour permettre aux banques islamiques de jouer leurs rôles dans le développement socio-économiques, Certaines mesures doivent être entreprises au niveau fiscal, de la formation des différents acteurs et de l'information des futurs clients.

Ces mesures sont capables de donner de la vie et du dynamisme à la commercialisation des produits islamiques et assurer leur réussite auprès d'une population accueillante.

Le présent papier est divisé en deux axes : après une présentation brève des fondements et des caractéristiques des banques islamiques, nous verrons dans un deuxième point quel est l'impact des banques islamiques sur l'économie marocaine en général et sur la croissance économique en particulier.

I. Les fondements et les caractéristiques des banques islamiques

Selon la définition donnée par les experts des banques islamiques dans le rapport de la conférence scientifique (mars 1979) ² « la banque islamique est une institution bancaire qui rassemble des capitaux et les utilise dans le cadre de la législation islamique ; dans le but de fonder une société solidaire et de réaliser une certaine justice dans la répartition des richesses. »³

Le principe fondamental repose sur l'intervention directe de la banque dans les transactions financées par elle et sur un système alternatif qui a pour but de participer au financement des transactions économiques selon les principes de la Charia.

Il ne s'agit pas là d'un mode, ou du fruit d'un contexte politique particulier, mais plutôt d'un système complémentaire, et non un substitut au système conventionnel, offrant des

1 -Cabinet Islamic Finance Advisory & Assurance Services, (Juin 2012), rapport d'étude.

2 L'Encyclopédie scientifique, publié par l'Union des banques Islamiques (6 volumes) T.I, P.5

3 Aldo L. (2012) ; Finance islamique : opérations financières autorisées et prohibées vers une finance humaniste » édition Gualinolextenso, paris, P.183

opportunités pour le financement de l'économie, la relance de l'emploi, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions de vie des citoyens.....etc,⁴

1. Les principes fondamentaux des banques islamiques

Les banques islamiques accomplissent les mêmes fonctions essentielles que les banques classiques, sauf qu'elles sont contraintes de respecter les préceptes de la loi islamique. Par ailleurs, le système financier islamique repose sur cinq piliers, à savoir : la prohibition de l'usure, l'interdiction de la spéculation et de l'incertitude, l'interdiction des secteurs illicites, l'existence d'un actif tangible et le partage des profits et des pertes.

Le taux d'intérêt est contraire au principe d'égalité et de justice d'un point de vue religieux, social et économique⁵. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'interdiction du prêt à intérêt (le riba) ne constitue pas la seule particularité des banques islamiques. Celle-ci repose en effet sur d'autres principes aussi importants.

A. Le principe de l'interdiction du prêt à intérêt (le riba)

Ce principe constitue la pierre angulaire sur laquelle se base l'industrie financière islamique. Il est considéré même comme étant sa principale raison d'être. L'usure (le riba) a été expressément interdite dans le Coran. Le Prophète a maudit celui qui le prend, celui qui le donne, le rédacteur de l'acte et le témoin. Il est interdit de ce fait d'exiger un rendement du simple fait de prêter. L'intérêt est le prix du prêt alors que fondamentalement, le prêt ne doit générer aucun profit. Cette interdiction est valable aussi bien pour l'intérêt contractuel sur le prêt que pour toute autre forme d'intérêt de retard ou d'intérêts déguisés en pénalités et commissions.

B. Le principe de l'interdiction de la spéculation et de l'incertitude

L'incertitude (ou le gharar) est défini comme étant « la vente d'un bien dont l'existence et les caractéristiques sont incertaines à cause de la nature risquée qui rend la transaction assimilable à un jeu de hasard. (El GAMAL). Al –Suwailemle définit tant comme

4 - MZID. W. (2010). « La Finance islamique : Principes fondamentaux et apports potentiels dans le financement de la croissance et du développement ». Papier.

⁵ - Centre Islamique de la Réunion, Cellule de Fiqh, (Avril 2008). « Comprendre la finance islamique ». Publication - Édition spéciale

l'incertitude résultant d'une mauvaise définition des éléments du courant que le risque non justifié économiquement dans l'exercice d'une activité. La loi islamique prône la clarté et la transparence dans les transactions et interdit formellement tous les contrats dont l'une des composantes est incertaine.

Le Gharar peut être défini comme étant un vicecaché, une zonefloue non négligeable au niveau d'un des biens échangés et/ou qui présente en soi un caractère hasardeux et incertain⁶

La finance islamique institue un principe majeur relatif à la prohibition de la spéculation étant considérée comme proche des jeux de hasard(le mayssir) qui sont interdits par l'islam.

C. Le principe de partage des profits Ou des pertes (3P).

Le principe de partage des profits ou des pertes a été présenté comme une alternative à l'élimination de la variable taux d'intérêt du processus de l'intermédiation financière bancaire.

Les financements des 3P supposent le partage des risques entre d'une part la banque et le déposant –investisseur et d'autre part, la banque et le demandeur de financement.

Ce principe signifie qu'un contrat ne doit pas être conclu de façon à ce que l'ensemble de ses clauses serait en faveur d'une seule partie.

En pratique la banque en tant qu'investisseur financier doit confier ses fonds à un entrepreneur avec lequel il partagera les bénéfices en fonction de la performance de l'actif sous-jacent. La banque est tenue également de partager toute perte éventuelle, hormis le cas des fautes professionnelles qui sont supportées seulement par l'entrepreneur.

D. Le principe de l'interdiction de la thésaurisation

La charia n'incite en principe les fidèles à épargner que pour subvenir à leurs besoins sociaux et au remboursement de leurs dettes.

⁶ - ZAOULI, H. (2004), « Le système bancaire islamique à l'ère de la mondialisation »

Cette épargne de précaution autorisée (halal) ne peut pas être rapproché de la thésaurisation proscrite (haram). Cette thésaurisation a comme origine deux facteurs :

- Un manque de placements suffisamment profitables sur le marché pour inciter les financeurs à investir,
- Une stratégie délibérée d'entretien de la rareté, qui leur permettra de tirer des revenus plus substantiels au moment opportun ou les cours auront atteint des sommets.

Or selon la charia, toute richesse ne peut provenir que d'un labeur⁷, d'échanges commerciaux, de dons ou d'héritages. Donc, si l'islam reconnaît le rôle essentiel de la monnaie, ça ne peut être que pour l'essentiel de la monnaie, ça ne peut être que pour le seul motif de transaction, comme l'ont fait les classiques et les néoclassiques. Mais la charia rejette le motif de spéculation au sens keynésien.

Pour ne pas thésauriser, les investisseurs islamiques doivent investir, voire surinvestir, dans des projets pharaoniques, souvent immobiliers, et confisquer de fait des capitaux pour financer les projets socio-économiques plus petits. C'est une manière détournée, de générer la pénurie.

E. Le principe d'interdiction des secteurs illicites

Ce principe repose sur l'interdiction de financer toutes les secteurs qui sont prohibés par la religion musulmane et tous les produits qui sont contraires à la morale en particulier : alcool, drogues, tabac, armement... ainsi que les produits interdits à la consommation par les textes de l'islam (viandes de porc et dérivées).

Aussi, il est interdit de financer des activités spéculatives, activités dont le risque est illicite. Ces activités concernent par exemple la vente de poissons avant qu'ils n'aient été pêchés.

⁷ Travail pénible et prolongé, <http://www.larousse.fr/dictionnaire>

2. Les principaux produits des banques islamiques

Le système bancaire islamique propose un large éventail de produits et mécanismes financiers en adéquation avec les principes de la cliente ciblée .A ce titre la banque islamique va donc, d'un côté, collecter les dépôts auprès des agents économiques qui ont une capacité de financement.

Nous pouvons diviser les modes de financement en deux grandes catégories : d'une part, les instruments suivant le principe du partage des bénéfices et des pertes, et d'autre part, les instruments pour lesquels ce principe n'est pas appliqué.

A. Les produits propres aux banques islamiques

Ces produits sont basés sur le partage des bénéfices et des pertes. Les banques islamiques peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment les produits ci-après :

➤ Moudaraba ou le financement de confiance

La moudaraba (ou Qirad) est une technique de financement adoptée par les banques islamiques, mettant en relation deux contractants, la banque en tant que bailleur de fonds et l'entrepreneur .ce type de contrat a été développé en Arabie occidentale entre les propriétaires des terres agricoles et les métayers qui fournissent le travail. Les deux partenaires collaboraient afin de générer des bénéfices à partager (AL-ZUHAY, 2013).

Ce mode de financement reflète bien le principe de partage du profit et des pertes. Il ressemble au contrat de commandite.

Dans le cas où il y a perte, et qu'il n'y est aucune faute de gestion de la part de l'entrepreneur, le propriétaire du capital assumera l'entièreté des pertes.

➤ La Moucharaka

La Musharaka⁸ ou le financement par participation est une forme de partenariat dans lequel deux ou plusieurs parties participent en mettant en commun le capital et le travail. Ainsi la banque devient copropriétaire et coresponsable de la gestion du projet. Ce mode rejoint la joint-venture (Bendjilali 1996) avec le principe de partage des pertes et des profits au prorata de la contribution de chaque partie.

Il existe deux formes principales de Moucharaka:

- la Moucharaka Tabita (fixe ou permanent) : Dans ce cas, les parties demeurent partenaires jusqu'à l'expiration du contrat qui en pratique coïncide avec l'achèvement du projet financé.
- la Moucharaka Moutanakissa (dégressive) : dans ce second cas, la banque se retire progressivement du projet conformément aux stipulations du contrat.

La différence principale entre ce mode de financement et le précédent est qu'ici, la banque n'est plus la seule à financer le projet. Il y a également la présence d'associés qui font un apport et ont droit au partage des bénéfices et des pertes.

La Moucharaka est la prise de participation d'une banque au capital d'un projet chaque partie recevant annuellement une part de bénéfices proportionnelle à son apport. La banque intervient dans la formation du capital d'entreprises existantes ou à créer et dans la gestion des projets en étant représentée au conseil d'administration.

Dans la Moucharaka définitive, le montant de la participation et la part des bénéfices sont déterminées au préalable. La Moucharaka peut être dégressive. La banque s'engage à financer en totalité ou en partie un projet jugé rentable. Elle reçoit une part de bénéfice et le partenaire a le droit de rembourser en totalité ou en partie la somme investie par la banque. L'opération s'achève quand le partenaire a remboursé en totalité la créance de la banque et conserve seul la maîtrise du projet.

⁸L'origine du terme moucharaka remonte aux temps anciens, et au Proche-Orient, au moins à l'époque des Babyloniens. Le terme moucharaka dérive du mot arabe Chirka ou Charika qui signifie société ou association.

B. Les autres produits des banques islamiques

Les banques islamiques peuvent financer leur clientèle à travers d'autres produits dont les caractéristiques techniques ainsi que les modalités de leur présentation à la clientèle sont conformes à la charia.

➤ La Mourabaha

Le mot Mourabaha vient du mot arabe « ribh » signifiant gain ou bénéfice .Il s'agit d'un contrat d'achat et de revente avec une marge bénéficiaire convenue à l'avance. C'est l'instrument le plus utilisé dans les financements islamiques. Le règlement de cette opération par le client est effectué selon les modalités convenues entre les parties.

Le Mourabaha consiste en l'achat d'un produit par la banque pour le compte du client et ensuite d'une revente à échéance à un prix déterminé lors de la conclusion du contrat. Ce prix correspond au prix auquel la banque a acheté le produit plus une marge de profit. Cette méthode est utile dans le cas où les clients de la banque ont besoin d'acheter certains biens.

Ce mode de financement doit cependant satisfaire à certaines règles, de peur de tomber dans le système de riba, interdit par la charia.

Les règles à suivre⁹ sont les suivantes :

- le prix d'acquisition doit être connu par les deux parties,
- le bénéfice réalisé doit être déterminé avec précision,
- le vendeur doit réellement être en possession du bien lors de sa revente,
- le prix de vente ne doit subir aucune modification en cas de retard ou d'anticipation de paiement,
- le consentement des deux parties est nécessaire.

La banque achète les marchandises ou les matériaux à des fournisseurs sur ordre d'un client pour les revendre à ce dernier avec une marge de bénéfice fixée à l'avance. Le délai de

⁹ - ZAOULI, H. (2004), « Le système bancaire islamique à l'ère de la mondialisation »

remboursement dépend du cash flow et peut aller de trois à dix huit mois. Le contrat contient des indications sur la marchandise, les délais et le lieu de livraison.

Trois opérations sont simultanées : une promesse d'achat du client, une promesse de vente à la banque, un contrat de vente à bénéfiques après l'entrée en jouissance de la marchandise par l'acheteur. La banque paie donc le fournisseur et se fait rembourser par le client.

➤ **L'Ijara ou financement par Location**

L'opération « Ijara » est définie comme un contrat à travers lequel une banque islamique met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble déterminé et propriété de cette banque, à la disposition d'un client pour un usage autorisé par la loi. Les contrats d'Ijara peuvent revêtir l'une des deux formes suivantes :

- Ijara sans engagement d'achat par le locataire, appelée Atttachghiliah qui consiste en une location simple :
- Ijara assortie d'un engagement d'achat formulé au départ au niveau du contrat, appelée Ijarawaiqtinaa¹⁰ qui consiste en une location-vente.

L'Ijara est une forme de crédit-bail ou de leasing. La banque achète les équipements, terrains, immeubles, véhicules. Elle les loue au client. Ce dernier devient propriétaire des biens quand il a fini de rembourser des sommes qui sont échelonnées dans le temps et versées à un compte épargne. Le client paie donc une location à échéance fixe décidée à la signature du contrat. En fait, le client assume la totalité des risques, charges des biens en location, entretien, échéances, sauf s'il est défaillant. Il dispose en général d'une option d'achat, pendant la durée du contrat.

➤ **Salam**

Ce contrat se base sur le concept de vente à terme c'est-à-dire la vente d'un produit qui ne sera livré que dans le futur. En principe, il est interdit de conclure un contrat sur un produit qui n'existe pas encore. Dans certains cas cependant, ce mode de financement est autorisé.

¹⁰Iqtina :mot arabe signifiant acquisition

Cet instrument de financement est utilisé notamment dans les secteurs de l'agriculture, d'artisanat, d'import-export, des coopératives des jeunes ainsi que du secteur de distribution (cherif,2008,).Signalons que dans un contrat de type salam, le paiement se fait dès la conclusion du contrat et donc avant la livraison du produit.

➤ **Quard-hasan**

Le quard-hasan ou bienfaisance est un contrat par lequel s'engage à prêter à son client un prêt sans intérêt. Ce prêt est considéré comme une aide offerte qu'un réel prêt parce qu'il est accordé aux personnes avec des modestes revenus, aux étudiants nécessiteux et aux petits agriculteurs qui ne peuvent accéder aux crédits d'une autre manière. Dans ces conditions, le but de ce prêt est bien de les aider à démarrer une vie professionnelle.

Ce mode de financement existe également dans les banques conventionnelles mais sous des formes légèrement différentes. Ce ne sont donc que le Mudaraba et Musharaka, suivant le principe du partage des profits et des pertes, qui sont propres à la banque islamique.

Le montant du prêt est remboursé par l'emprunteur sans intérêt, marge ou participation à l'activité économique à financer.

II. L'impact des banques islamiques sur l'économie marocaine

Suite à la crise internationale qui subit un tremblement dans les équilibres financiers, un grand intérêt porté à la finance islamique à l'échelle internationale a permis au Maroc de prendre conscience de ce nouveau système. En 2006, le royaume demanda l'adhésion à l'international Financial Services Board (IFSB).En septembre 2007, le BAM a publié la première directive relative aux produits islamiques baptisés « alternatifs »¹¹.A cette directive, trois nouveaux produits bancaires ont été autorisés à être commercialisés sur le marché marocain. Il s'agit de la Murabaha pour le financement du commerce, la Mucharaka et le crédit –bail Ijara pour les entreprises. La commercialisation de ces produits a été plus lente que prévu. Ce retard est principalement dû aux raisons suivantes :

¹¹ Bank Al Maghrib a interdit aux banques et aux sociétés de financement d'employer les termes « Islam et conformes à la charia islamique », excluant ainsi toute référence à la connotation religieuse de ces formules .Le label Halal reste le seul argument de vente de ces produits, puisqu'ils existent déjà sur le marché sous leur forme conventionnel.

- La cherté des produits offerts justifiée par la double transaction sur le contrat d'achat par la banque et la revente au client ;
- La pression du lobby des banques qui a entravé la commercialisation de ces nouveaux produits ;
- L'insuffisance et l'inefficacité de la promotion des produits concernés ;
- Le manque de formations et de compétences en la matière ;
- L'absence du rôle des oulémas pour sensibiliser le public à l'importance de ce nouveau système financier.

Le secteur bancaire joue un rôle très important dans l'économie marocaine et peut être considéré comme l'un des moteurs du développement du pays en sa qualité de principale source de financement de l'économie et par conséquent de croissance et de création d'emplois. A l'instar des places financières islamiques internationales qui ont pu être développées en Malaisie, au Bahrein ou encore en Angleterre.

1. Le financement de l'économie marocaine

Dans un souci d'assurer une croissance économique forte, durable et créatrice de richesse, le Maroc s'active à mettre en place des stratégies sectorielles ciblant volontairement des secteurs orientés à l'export où il dispose d'avantages compétitifs qui pourront améliorer sa compétitivité et son attractivité en matière d'investissements directs étrangers. Cette dynamique de développement s'appuie sur une nouvelle approche fondée sur la participation accrue et concentrée du secteur privé dans l'élaboration des stratégies et le financement des projets, centralisant ainsi le rôle de l'Etat sur ses prérogatives de régulation. En effet, ces stratégies ont pour but de développer les secteurs traditionnels de l'économie marocaine à savoir l'agriculture, la pêche, les mines et le tourisme, mais également le développement des nouveaux secteurs « émergents » tels que les énergies renouvelables, l'industrie automobile, la logistique, l'aéronautique et les services à forte valeur ajoutée où le Maroc offre de réels avantages compétitifs. Un tel développement nécessite de lourds investissements qui ne peuvent et ne pourront être supportés par les seules banques ou fonds locaux. Des moyens de financement alternatifs ou complémentaires s'avèrent nécessaires afin de répondre aux

besoins des projets de développement escomptés, en l'occurrence les instruments de la finance islamique. Dès lors, l'implantation de la finance islamique au Maroc contribuera significativement au développement des secteurs ciblés dans le cadre de ces stratégies sectorielles en offrant des compléments aux financements traditionnels. A titre d'illustration, nous présentons quelques possibilités d'utilisation de tels instruments dans des secteurs jugés prioritaires pour le Maroc :

- **Secteur Agricole :** L'agriculture est l'une des locomotives de l'économie marocaine, c'est ainsi que le Maroc a mis en place le plan « Maroc Vert » consistant à développer l'agriculture et l'agro-industrie qui jouent un rôle déterminant dans les équilibres macro-économiques du pays, car ils supportent une charge sociale très importante ainsi qu'une grande responsabilité consistant à assurer la sécurité alimentaire de plus de 32 millions de consommateurs. Ceci dit, la mise en œuvre du plan « Maroc Vert » sollicitera de lourdes levées de fonds qui peuvent être facilitées par l'utilisation des modes de financement islamiques de type moucharaka, moudaraba, ijara et salam, parfaitement appropriés au secteur agricole et par conséquent constituent un très bon complément aux financements traditionnels. De plus, la finance islamique propose des modes spécifiques au secteur, notamment : la mouzaraa, la mousaqate et la mougharassa.
- **Secteur de la pêche :** Au Maroc, le secteur de la pêche maritime a connu des avancées notoires avec la mise en place du plan « HALIEUTIS 2020 » qui consiste à moderniser les outils de production utilisés par les opérateurs du secteur, développer des espaces d'aquaculture, concevoir et réaliser des pôles de compétitivité pour les produits de la mer et d'aménager des pêcheries à travers le développement des infrastructures nécessaires, les halles de poisson et équipements associés notamment, ainsi que les plans de conservations des ressources. La mise en œuvre de tels projets de développement nécessite des lourdes levées de fonds qui pourront se faire en recourant aux instruments de la finance islamique dans la mesure où les modes de financement de type moucharaka, moudaraba, ijara ou istisnaa pourront être appropriés là-dessus.
- **Secteur Immobilier :** Le Maroc a mis en place un plan de relance 2010-2020 du secteur de logements visant la réduction du déficit en la matière en le faisant

passer de 840000 à 400000 unités, l'amélioration de la qualité architecturale et technique du cadre bâti, l'augmentation de la cadence de la mise en œuvre du projet « Villes sans bidonvilles » et la conception d'un nouveau cadre d'intégration urbaine et sociale de tels projets.

- Secteur touristique : le plan touristique « Vision 2020 » vise le doublement des arrivées touristiques pour atteindre 18 millions touristes et le positionnement du Maroc parmi les destinations touristiques les plus attractives en Afrique. Ceci passe et passera par la création de nouveaux sites touristiques qui s'ajouteront aux deux pôles internationaux Marrakech et Agadir. Le développement du secteur immobilier résiduel et touristique apparaît donc comme un bon support pour l'utilisation des modes de financement de type ijara et istisnaa qui peuvent être « titrisés » en émettant des sukuks sur le marché financier, facilitant ainsi la levée des fonds nécessaires pour la mise en œuvre des objectifs escomptés.
- Secteur Industriel : Les plans « Emergence I et II » visent le développement du secteur industriel à travers la mise en place des plateformes industrielles intégrées en proposant des offres immobilières intégrées et variées selon les secteurs d'activités, des offres de services spécifiques aux activités à implanter ainsi qu'une connectivité aux pôles urbains. Ces plateformes nécessiteront des lourds investissements et peuvent être un support des modes de financement islamiques de type ijara et istisnaa. Aussi bien que la moucharaka et la moudaraba (et/ou les sukuks) afin de mobiliser les fonds nécessaires (surtout de l'étranger, les pays du Golfe notamment).
- Secteur énergétique : La forte dépendance énergétique du Maroc pèse lourdement sur sa balance de paiement et sur le budget alloué à la caisse de compensation. C'est pour cette raison que le Maroc a mis en place une stratégie de développement des énergies renouvelables comme une alternative qui atténuera sa dépendance et allégera ses déficits enregistrés. Une telle stratégie sollicitera de lourdes levées de fonds dans un secteur où les budgets d'investissements sont colossaux. Le financement islamique de type Istisnaa, Moucharaka, Ijara et Moudaraba peut bel et bien être un très bon support qui facilitera la mobilisation

des fonds nécessaires surtout à travers l'émission des sukuks sur le marché financier en sollicitant à la fois les investisseurs nationaux et étrangers.

2. Le dynamisme de secteur bancaire marocain

Ayant compris les leçons de la première expérience, et étant conscient de l'importance socioéconomique que représente ce nouveau segment de la finance, LeMaroc a exprimé sa volonté d'aménager la fiscalité et de tailler le costume juridique et réglementaire à la taille des ambitions des banques participatives marocaines. Dans la même foulée de cet optimisme, les autorités marocaines parient sur la formation des différents intervenants ainsi que la sensibilisation du public (EL Mezouari et Bouthir, 2013).

La loi sur la Finance islamique fut promulguée en Janvier 2015. Les premiers arguments ont été accordés en novembre 2016¹². Dans le portefeuille de produits et services proposés par la finance participative, c'est le secteur bancaire qui a intéressé le plus le gouvernement marocain.

En effet, durant l'année 2017, la quasi-totalité des banques ayant obtenu le feu vert de la banque centrale ont démarré officiellement leur activité. Depuis cette date, c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place.

Le portefeuille des produits et services proposés par les banques participatives marocaines s'énonce assez large. Le but est de servir les divers segments de clientèle, entreprises, professionnels et particuliers et d'augmenter le taux de bancarisation des marocains

Les banques participatives proposent aussi des produits d'assurance et d'assistance Takaful. Cette forme revêt celle de garantie mutuelle et dont les fonds sont investis conformément au droit islamique.

Un fond de garantie de dépôt est mise en place, c'est un fond distinct de celui des banques classiques qui est conforme aux normes de la Charia. Ce fond permet d'indemniser les déposants des banques participatives, accorder à une banque en situation difficile des concours remboursables ou prendre une participation dans son capital.

¹²Selon le comité publié par la BAM signé du comité des Etablissements de crédit relatif à l'agrément pour l'exercice de l'activité bancaire participative, publié le 2 janvier 2017.

Dès lors, l'implantation des banques islamiques améliorera le taux de bancarisation au Maroc dans la mesure où la demande de tels produits est très forte et encourageante. Selon une enquête menée par l'IFAAS25, 97 % de la population marocaine serait intéressée par les produits de la finance islamique, comme le montre la figure ci-dessous :

Finalement le rapport consacré à l'état des lieux et aux perspectives de la finance islamique au Maroc estime que le développement de cette industrie permettra d'atteindre à court terme entre 3 et 5% du total de l'actif bancaire au Maroc.

Donc il faut développer une stratégie qui permet d'attirer des investisseurs étrangers. En plus que de nombreux secteurs économiques en particulier l'industrie financière ont adopté une stratégie régionale et sont devenus des acteurs clés en Afrique.

3. L'attraction des capitaux étrangers

Les banques islamiques représentent la réponse adéquate à de nombreux problèmes économiques. Surtout que la finance islamique s'adosse aux énormes fonds des pays du Golf. Cela pourrait représenter le remède pour l'économie marocaine, en manque d'investissements lourds capables de porter la croissance annuelle à un niveau soutenu.

L'objectif des banques islamiques c'est leur contribution à élargir la part de l'argent destiné à l'investissement productif et créateur d'emplois, dans une économie réelle, loin de la sphère spéculative. En effet, ce système est de nature à augmenter les disponibilités liquides des banques, qui peuvent jouer un rôle plus important dans le financement de l'économie et du développement économique, d'où un impact assuré au niveau de l'accélération de l'activité.

La mise en place de ce système est à même non seulement d'élargir l'assiette de l'épargne à l'intérieur du Maroc mais aussi d'attirer les capitaux qui cherchent des placements financiers islamiques comme les capitaux des pays du Golf.

Actuellement, les seuls pays qui sont excédentaires sur le plan financier sont les pays du Golf avec une accumulation de capitaux estimée à plus 450 milliards de dollars.

La finance islamique ne représente certes que 1% de la finance internationale, mais ce taux même minime en termes de pourcentage est très important en termes de croissance.

Les perspectives de croissance sont donc énormes, ce qui fait que tout le monde regarde les excédents des pays du Golf, alors que la clé d'attirer ces capitaux c'est la finance islamique.

Le Maroc pourrait miser sur ce créneau pour faire la conquête du marché africain. On est le mieux placé sur ce plan. Le Maroc qui avait signé plusieurs contrats économiques, a bien montré qu'il a un potentiel énorme au niveau continental.

Quant aux IDE, ils progressent et se profilent sur tous les secteurs à travers tous les pays, avec une particularité de l'afflux massif des capitaux en provenance des pays de Golf, en fait leurs manne pétrolière annuelle s'élève à 150 milliard de dollars durant les 10 derniers années¹³. Il devrait se développer davantage. Ces investisseurs sont de plus en plus favorables au développement à long terme, basé sur un circuit économique soutenu par la croissance, l'ouverture commerciale, le capital humain et l'investissement local d'infrastructure.

4. Le financement de développement

L'économie marocaine souffre depuis l'indépendance de plusieurs déséquilibres socioéconomiques. En plus, le pays vit encore les résultats désastreux du PAS¹⁴. Ce dernier a bloqué les plans expansionnistes d'aménagement public ainsi qu'il a impacté plusieurs indicateurs sociaux du pays.

Or les actions publiques tendent à réduire les écarts économiques entre les régions mais aussi entre les classes sociales. En fait, le Maroc a lancé dans le cadre de la politique des grandes chantiers, un plan ambitieux de reconstruction des infrastructures, tel le plan des autoroutes visant le linkage des grands pôles économiques (Tanger, Casa, Oujda et Agadir).

Outre, le projet phare dans le pôle du nord du pays est le Tanger Med, le grand port dans la zone méditerranéenne, il est considéré comme la locomotive de développement de la région.

Ces plans nécessitent un financement de référence accompagnant les perspectives publiques en la matière. Or, les partenaires traditionnelles notamment la France et l'Union

¹³ - Centre Français de droit compare « La finance islamique l'autre finance», table ronde du 19 juin 2008, Paris, Société de législation comparée, 2008.

¹⁴ - Programme d'ajustement structurel.

Européen- souffrent d'une crise financière accrue. Par conséquent le Maroc doit chercher d'autres alternatives financières pour soutenir une croissance économique assurant la prospérité sociale sans toucher l'équilibre des grandeurs économiques. Les perspectives d'évolution des marchés bancaires et financiers en intégrant les préceptes de la finance islamique, en tant qu'une variable d'ajustement, pour assoir une finance durable ancrée dans le cœur de l'économie réelle, source de croissance et d'équité, faisant de la finance islamique un véritable challenge pour profiter le maximum de l'essor de cette nouvelle finance¹⁵.

Une économie émergente comme celle du Maroc, a besoin d'épargne suffisant à long et à moyen terme et des financements directs étrangers dans le cadre des Investissement Directes Etrangers. L'objectif premier est d'alimenter, et en permanence, le niveau d'investissement qui serai nécessaire au maintien d'une croissance économique fort et stable, et ce en l'absence d'important ressources naturelles.

Les entreprises peuvent profiter de partenariat dynamique et des liquidités drainées par les supports mis en place. La mobilisation de ses fonds est primordiale pour tirer des rentabilités et profits récurrents. Ceci peut aider à développer davantage un ensemble de secteurs, y compris par exemple le rythme de la croissance de l'économie productive.

La finance islamique est à la disposition de l'économie réelle pour la servir, l'éthique des affaires devient de plus en plus prononcée, où fondamentalement l'argent ne doit pas produire que de l'argent, mais en priorité la création d'une réelle richesse : moteur du développement intégrer dans la sphère internationale et à moindre risque.

En effet, un partage des responsabilités entre les propriétaires du capital et le chef de l'entreprise favorise un meilleur équilibre entre la valeur du capital et celle de l'humain. Cette formule bancaire est de nature à promouvoir un développement économique plus sain car les crédits accordés se traduisent par des actifs physiques réels.

Aujourd'hui, toute une réflexion est engagée sur la manière de stimuler la création des entreprises. L'Etat s'efforce pour trouver des moyens de financement pour mieux financer les entreprises, et faire une sorte que les entrepreneurs soient moins endettés.

¹⁵ - François Guéranger « la finance islamique », Dunod, Paris 2009.p.27

On remarque donc dans ce cas, l'idéal islamique sera un levier puissant pour motiver les entrepreneurs et ainsi faire en sorte que leurs ressources comportent une part plus grande de capitaux risques. Du fait que les crédits accordés se traduisent par des actifs physiques réels, le problème de la création monétaire inflationniste ne se pose plus.

La finance islamique, en théorie, apparaît comme une alternative crédible pour certaines problématiques actuelles des marchés financiers. Elle présente des arguments convaincants, des atouts tout à fait sensés et des objectifs incontestablement logiques et socio-économiques fort recommandables. Elle bannit les comportements nocifs et les traditions préjudiciables des marchés financiers classiques.

Conclusion :

Le Maroc avait choisi une approche prudente pour intégrer le mode de la finance islamique. Il est considéré comme un nouveau venu dans l'industrie de la finance islamique, et il a fait le choix de suivre un chemin modéré et progressif.

L'objectif de cette stratégie est de ne pas reproduire les hésitations de 2007 et à même de maintenir la stabilité du secteur financier du pays. C'est le meilleur moyen de donner des signaux forts au marché et notamment aux investisseurs. Mais pour y parvenir, il appelle toutes les parties prenantes (Banque centrale, banques, régulateur, universitaires...etc.) à tirer dans la même direction,

Si tout le monde s'accorde sur le fort potentiel de la finance participative dans le marché marocain, certaines faiblesses pourraient entraver son développement. Parmi celles-ci, citons le manque de capital humain formé et spécialisé dans la finance islamique et le manque de connaissance de la part du public des services et des produits de financement islamique.

Des mesures d'accompagnement et de soutien sont nécessaires pour permettre aux banques islamiques de jouer leur rôle dans le développement économique et la prospection sociale, à côté des banques conventionnelles qui peuvent à leur tour proposer des produits similaires à ceux des banques participatives, ce qui rend la concurrence plus rude.

Tous ces efforts, ont pour finalité de rendre le Maroc une plateforme de cette industrie sur le plan régional. En conséquence, plusieurs banques des pays du Golf ont exprimé leur volonté de venir s'implanter au Maroc

Bibliographie :

- Hassoune, Anouar « Principes de structuration des « sukuk » », Finance éthique et finance islamique : quelle convergence?, Les Cahiers de la Finance Islamique, 2009, vol. 1, p.18-28.
- Christine Walsh, «Ethics : Inherent in Islamic Finance ; resisted in American business», Fordha, journal of corporate & financial law, 2007, vol.7, disponible sur le lien : <http://www.scribd.com/doc/6340596/Ethics-Inherent-in-Islamic-Finance-Through-Sharia-Law-Resisted-in-American-Business-Despite-Sarbanes-Oxley> consulté le 14 janvier 2010.
- GUERANGER. F. (2009), « la finance islamique », Dunod, Paris, p.27.
- MARTENS. A (2000-2001), «la finance islamique : Fondements, théorie et réalité». centre de recherche et développement en économie (CRDE) et département des sciences économiques, Université Montréal, 2001.
- MZID. W (2010), « La Finance islamique : Principes fondamentaux et apports potentiels dans le financement de la croissance et du développement ». Papier.
- Radi, B., & Bari, I. (2012). Les produits financiers alternatifs au Maroc : Pratique et perspectives. La Revue des Sciences de Gestion(3), 153-159.
- SAIDANE. D (2006) « la finance islamique à l'heure de la mondialisation », Revue Banque.
- Centre Français de droit compare « La finance islamique l'autre finance», table ronde du 19 juin 2008, Paris, Société de législation comparée 2008.
- ZAOULI. H. (2004), « Le système bancaire islamique à l'ère de la mondialisation ».
- Centre Islamique de la Réunion, Cellule de Fiqh, (Avril 2008). «Comprendre la finance islamique ». Publication - Édition spéciale.
- Cabinet Islamic Finance Advisory& Assurance Services, (Juin 2012). Etude.
- Institute of Islamic banking and insurance, « Islamic Banking » in http://www.Islamic.banking.com/islamic_banking.aspx.
- Rapport annuel de Banque Al-Maghrib , 2010 .
- Rapport de Thomson Reuters en partenariat avec Al Maali Consulting Group « la finance islamique, une réelle opportunité pour le Maroc.
- Wadi, M. (2011). La Finance islamique : Principes fondamentaux et apports potentiels dans le financement de la croissance et du développement. Economic Agendas of Islamic Actors, PAPERSIEMed